

VOLFRAM RUDALARINI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASI

Norqulov Aziz Norpo'lat o'g'li
Navoiy shahri Navoiy Davlat Konchilik va
Texnologiyalar Universiteti
Konchilik fakulteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zining mustahkamligi, ayniqsa, eng yuqori darajaga chidamliligi bilan bilan ajralib turadigan modda Volframhaqida soʻz yuritilgan boʻlib, Volfram rudalarini qayta ishlash texnologiyasi koʻrib chiqilgan.

Kalit soʻzlar: Volfram, qattiq tosh, ko'pik Bo'ri, volfram anioni, WO₄²⁻, kislota, yer qobig'i, volframit, shelyit, reaktivlar, gravitatsiya ajratish.

Foydali qazilmalarni boyitish qattiq foydali qazilmalarni konsentratsiya, ya'ni sifati dastlabki ruda sifatidan yuqori, xalq xo'jaligida keyin ishlatish uchun qo'yiladigan talablarga javob beruvchi mahsulot olish maqsadida qayta ishlovchi sanoat tarmog'i hisoblanadi.

Foydali qazilma va boyitish mahsulotlarining sifati ulardagi qimmatbaho (foydali) komponent, qo'shimchalar, yo'ldosh elementlarning miqdori, shuningdek, mahsulotning yirikligi va namligi bilan aniqlanadi.

Volfram - bu og'ir davriy metal, uning kimyoviy belgisi V dir. U davriy jadvalning 6-guruhi bilan 6-davrda joylashgan va uning atom raqami 74. Uning ismi ikki etimologik ma'noga ega: qattiq tosh va ko'pik Bo'ri; Ikkinchisi, bu metall volfram deb ham atalganligi sababli.

Bu kumushrang kulrang metall va mo'rt bo'lsa ham, qattiqligi, zichligi va yuqori erish va qaynash haroratiga ega. Shuning uchun, u yuqori harorat, bosim yoki mexanik kuchlarni o'z ichiga olgan barcha dasturlarda, masalan, matkaplar, snaryadlar yoki radiatsiya chiqaradigan filamentlarda ishlatilgan.

U eng yuqori erish nuqtasiga ega bo'lgan metall ekanligi bilan ajralib turadi, shuningdek qo'rg'oshinning o'ziga qaraganda zichroq bo'lib, faqat osmiy va iridiy kabi boshqa metallardan ustundir. Xuddi shunday, bu tanadagi ba'zi biologik rollarni bajarishi ma'lum bo'lgan eng og'ir metallidir.

Uning ionli birikmalarining aksariyatida volfram anioni, WO₄²⁻, kislota muhitida klasterlar hosil qilish uchun polimerlashi mumkin. Boshqa tomondan, volfram intermetal birikmalar hosil qilishi yoki metallarga yoki noorganik tuzlarga singib ketishi mumkin, shunda uning qattiq moddalari turli xil shakllarga yoki zichlikka ega bo'ladi.

U yer qobig'ida unchalik ko'p emas, bu tonnaga atigi 1,5 gramm metaldan iborat. Bundan tashqari, u og'ir element bo'lgani uchun uning kelib chiqishi galaktikalararo; xususan supernova portlashlaridan, ular vujudga kelishi paytida volfram atomlarining "reaktivlarini" bizning sayyoramizga uloqtirgan bo'lishi kerak deb tahmin qilinadi.

Xitoyda volfram javhari ishlab chiqarish va ulardan foydalanish asosan volframit va sxelitdir. Shelyit zaxiralari katta, ammo boy rudalar juda oz, sifati past, va odatiy javharlari ko'proq, shuning uchun ekspluatatsiya miqdori faqat volfram minerallarini ishlab chiqarishning 10 foiziga to'g'ri keladi. Volframit zaxiralari shselitdan kamroqdir, ammo boy xom ashyoni ko'proq va oson qazib olinadi va ekspeditsiyalanadi, shuning uchun ekspluatatsiya miqdori mineral ishlab chiqarishning 90% dan ko'proq qismini tashkil etadi. Volfram kontsentratsiyalash usullari asosan quyidagilar:

Gravitatsiya ajratish : ma'lum bir o'rta yoki o'rta oqimdagi (asosan suv) mineral zichligi farqiga qarab rudalarni ajratish usuli. Usulning afzalliklari oddiy tuzilish, qulay foydalanish va past ishlab chiqarish xarajatlaridir. Umumiy tortishish ajratish jarayonlari orasida zich vosita tanlovi, jiggalanish, stol tanlashni siljitish, chuqur tanlash va santrifuj ajratishni o'z ichiga oladi.

Flotatsiya: Bu eng keng tarqalgan mineralli ishlov berish usullaridan biridir. Mineral zarrachalarning turli jismoniy va kimyoviy xususiyatlariga ko'ra foydali foydali qazilmalarni ajratish usuli hisoblanadi. Flotatsion usul 10 m dan past bo'lgan nozik javhar zarralarini saqlab qolish qiyin bo'lgan nozik va nozik materiallar va boshqa mineral ishlov berish usullari uchun javob beradi. Qo'shma Shtatlardagi United Carbide Company shaytonning flotatsiyasi uchun "ohak" usuli ishlab chiqdi va retsepti flotatsiya qilish uchun ba'zi zavodlarda aylanma flokulyatsiya flotatsiyasi ham qo'llanildi.

Magnit ajratish magnit moyli magnit metall yordamida kondensatlanishni magnit kuch bilan yo'q qilish usuli hisoblanadi. Magnit ajratishni qo'llash magnit quvvat va boshqa kuchlarning ta'siri ostida bo'linish jarayoni bo'lib, u turli javharlarning yoki materiallarning magnit farqlarini ishlatadi.

Tahorat qilish usuli: minerallarni zichligi bo'yicha ajratish usuli. Qum namunasi suv bilan yuviladigan laganda ichiga joylashtiriladi, u qayta-qayta silkitiladi, aralashtiriladi va yuviladi. Og'ir minerallar tovoning tubida qoladi va engil minerallar suv bilan tashqariga chiqadi va shu bilan nur va og'ir minerallarni ajratadi.

Xitoyda volframit asosan tortishish bilan 92-93 foizni tashkil qiladi. Flotatsion va magnit ajratish ham ayrim hollarda qo'llaniladi. Rudani sho'r yuvish xususiyatiga ko'ra, selyil gravitatsiya va flotatsiya, bitta flotatsiya yoki yuvish bilan jamlangan. Ulardan ba'zilari ultrabinafsha floresans saralash mashinasi bilan oldindan boyitilgan. Chiqindi jinsining yarmi asl javhardan tanlanadi va undan keyin foydalidir. Şelitin tiklanish darajasi 90-96% ni tashkil qiladi.

volfram haqida qo'shimcha ma'lumot olish mumkin

Volframit va scheelit konsentratlarini qayta ishlash usulidan qat'i nazar, ularni qayta ishlashning birinchi bosqichi ochiladi, bu volfram minerallarini oson eruvchan kimyoviy birikmalarga aylantirishdir.

Volframit konsentratlari 800-900 ° S haroratda soda bilan sinterlash yoki eritish orqali ochiladi, bu kimyoviy reaksiyalarga asoslanadi:

Sxelit konsentratlarini 800-900 ° S haroratda sinterlashda quyidagi reaksiyalar sodir bo'ladi:

Soda iste'molini kamaytirish va erkin kaltsiy oksidi hosil bo'lishining oldini olish uchun kaltsiy oksidini kam eriydigan silikat bilan bog'lash uchun aralashmaga silika qo'shiladi:

Sxelit konsentrati, soda va kremniy oksidini sinterlash barabanli pechlarda 850-900 ° S haroratda amalga oshiriladi.

Olingan pirojnoe (qotishma) suv bilan yuviladi. Yuvish jarayonida eritmaga natriy volfram Na_2WO_4 va eruvchan aralashmalar (Na_2SiO_3 , Na_2HPO_4 , Na_2AsO_4 , Na_2MoO_4 , Na_2SO_4) va ortiqcha soda o'tadi. Yuvish 80-90 ° S haroratda mexanik aralashtirishli po'lat reaktorlarda, partiya rejimida yoki uzluksiz barabanli aylanadigan pechlarda amalga oshiriladi. Volframning eritmaga olinishi 98-99% ni tashkil qiladi. Yuvishdan keyin eritmada 150-200 g/l WO_3 mavjud. Eritma filtrlashdan o'tkaziladi va qattiq qoldiq ajratilgandan so'ng kremniy, mishyak, fosfor va molibdendan tozalash uchun yuboriladi.

Kremniyni olib tashlash pH = 8-9 da neytrallangan eritmani qaynatish orqali Na_2SiO_3 ning gidrolitik parchalanishiga asoslanadi. Eritmadagi ortiqcha sodani neytrallash xlorid kislotasi bilan amalga oshiriladi. Hidroliz natijasida ozgina eriydigan kremniy kislotasi hosil bo'ladi:

Fosfor va mishyakdan tozalash uchun fosfat va arsenat ionlarini kam eriydigan ammoniy-magniy tuzlari shaklida cho'ktirish usuli qo'llaniladi:

Molibdenni tozalash natriy volfram eritmasiga natriy sulfidi qo'shish natijasida hosil bo'lgan molibden sulfotuzining parchalanishiga asoslanadi:

Eritmani pH = 2,5-3,0 gacha kislotalash bilan sulfo tuzi yomon eriydigan molibden trisulfidining chiqishi bilan yo'q qilinadi:

Natriy volframning tozalangan eritmasidan avval kalsiy volfram CaCl_2 bilan cho'ktiriladi:

Reaksiya 0,3-0,5% ishqorli qaynab turgan eritmada olib boriladi mexanik aralashtirgich bilan aralashtirganda. Kaltsiy volframning pulpa yoki xamir ko'rinishidagi yuvilgan cho'kmasi xlorid kislota bilan parchalanadi:

Parchalanish jarayonida 90-120 g/l HCl darajasidagi yuqori pulpa kislotasi saqlanadi, bu xlorid kislotada eriydigan volfram kislotasi cho'kmasidan fosfor, mishyak va qisman molibden aralashmalarini ajratishni ta'minlaydi.

Tungstik kislotani natriy volframning tozalangan eritmasidan xlorid kislota bilan to'g'ridan-to'g'ri cho'ktirish yo'li bilan ham olish mumkin. Eritmani xlorid kislota bilan kislotalashganda, natriy volfram gidrolizlanishi natijasida H_2WO_4 cho'kma hosil bo'ladi:

Gidroliz reaksiyasi natijasida hosil bo'lgan gidroksidi xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishadi:

(8.11) va (8.12) reaksiyalarning qo‘shilishi volfram kislotasini xlorid kislota bilan cho‘ktirishning umumiy reaksiyasini beradi:

Biroq, bu holda natriy ionlaridan cho'kmani yuvishda katta qiyinchiliklar mavjud. Shu sababli, hozirgi vaqtda volfram kislotasini cho'ktirishning oxirgi usuli juda kam qo'llaniladi.

Yog'ingarchilik natijasida olingan tijorat volfram kislotasi aralashmalarni o'z ichiga oladi, shuning uchun uni tozalash kerak.

Texnik volfram kislotasini tozalashning eng ko'p ishlatiladigan ammiak usuli. Bu volfram kislotasining ammiak eritmalarida yaxshi eriydi, uning tarkibidagi aralashmalarning katta qismi ammiak eritmalarida erimasligiga asoslanadi:

Volfram kislotasining ammiak eritmalarida molibden va gidroksidi metall tuzlarining aralashmalari bo'lishi mumkin.

Chuqurroq tozalash ammiak eritmasidan ammoniy paratungstatining yirik kristallarini ajratish orqali erishiladi, ular eritmani bug'lantirish orqali olinadi:

volfram kislotasi angidridining cho'kishi

Kristallarning aralashmalar bilan ifloslanishiga yo'l qo'ymaslik uchun chuqurroq kristallanish amaliy emas. Nopokliklar bilan boyitilgan ona suyuqlikdan volfram CaWO_4 yoki H_2WO_4 shaklida cho'ktiriladi va oldingi bosqichlarga qaytariladi.

Paratungstat kristallari filtrlarda siqib chiqariladi, so'ngra sentrifugada sovuq suv bilan yuviladi va quritiladi.

Volfram oksidi WO_3 volfram kislotasi yoki paratungstatni aylanuvchi quvurli pechda zanglamaydigan po'latdan yasalgan trubkada kaltsiylash orqali olinadi va $500-850^\circ\text{C}$ haroratda elektr toki bilan isitiladi:

Volfram ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan volfram trioksidida WO_3 miqdori kamida 99,95%, qattiq qotishmalar ishlab chiqarish uchun esa kamida 99,9% bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Meyja, Yuris; va boshq. (2016). "[Elementlarning atom og'irligi 2013 \(IUPAC texnik hisoboti\)](#)". [Sof va amaliy kimyo](#). 88 (3): 265–91
2. Lide, Devid R., ed. (2009). [CRC Kimyo va fizika bo'yicha qo'llanma](#) (90-nashr). [Boka-Raton, Florida: CRC Press](#). p. 6-134.
3. "[Volfram](#)". Qirollik kimyo jamiyati. [Qirollik kimyo jamiyati](#). Olingan 2 may, 2020.
4. <https://uz.warbletoncouncil.org/tungsteno-9816>
5. <https://coppershop.ru/uz/kak-vybrat/tehnologiya-pererabotki-volframovyh-rud-tehnologiya-obogashcheniya.html>
6. <https://uz.wikidea.ru/wiki>

